

Relatório VC

Membros da equipe:

TPC
AD
HT

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo auxiliar o empreendedor a visualizar o que foi desenvolvido durante o projeto Superatur, que buscou contribuir nas demandas apresentadas pela empresa.

Foram realizadas as seguintes ações durante esse período:

- Visita para conhecer o local do empreendimento;
- Diagnóstico
- Realização do CANVAS;
- Modelo de negócio
- Mapeamento de processos
- Desenho de experiência
- Política de gestão de pessoas

Durante o período foram realizadas reuniões recorrentes para que se pudesse apresentar os avanços das atividades do Superatur. Tudo isso será apresentado no decorrer deste relatório.

2. Diagnóstico

1. Sobre a empresa	1.1 Histórico da empresa: A empresa teve seu início após a imigração italiana, onde a 2ª geração pós imigrantes deu início às atividades da vinícola. Em 1960 com a crise e cerca de 11 irmãos na administração, a empresa faliu. No ano de 2004 surgiu a vontade de reabrir, por isso iniciou-se o processo de renovação dos vinhedos, sendo assim, em 2012 ela foi oficialmente reaberta ao público. Como o preço na época não era nada competitivo, e já existiam outras empresas no ramo, surgiu a necessidade de um diferencial, logo, a partir do mesmo ano surgiu o Enoturismo, para aproximar as pessoas do sentimento e experiência na produção do vinho (vindima).
	1.2 Negócio principal: produção de vinhos e EnoTurismo
	1.3 Produtos/Serviços prestados: produção e venda de vinhos, vindima, passeios, piqueniques, jantares, eventos e museu.
	1.4 O que entrego para o cliente (proposta de valor)? Compartilho a paixão pela produção e história, entregando produtos e serviços voltados para a transmissão de sentimentos e experiências.
	1.5 Infraestrutura do negócio (capacidade de carga - situação normal e pandemia):
	1.6 Número de colaboradores e vínculo – atividades de cada um: 7 funcionários fixos além dos extras de mão de obra para os vinhedos, finais de semana e Enoturismo.
	1.7 Situação em 2020 (funcionamento, ajustes...): O grau de dependência do Enoturismo era muito alto, sendo 75% do faturamento em 2018 e 60% em 2019. Por isso, tinha-se a ideia de montar um plano de venda e-commerce e telemarketing, este foi oficialmente colocado em prática em 2020, portanto consideravam-se “preparados” para a pandemia por conta do plano de E-commerce. Ademais, desenvolveram iniciativas como: o Enoturismo online que foram de grande ajuda e o projeto vinheteiros, onde o cliente produz seu vinho de forma online ou presencial adicionando os ingredientes de sua preferência.
	1.8 Situação em 2021 (funcionamento, ajustes...): Em 2021 a vinícola deu sequência aos projetos do ano passado e está melhorando continuamente sua atividade nas redes sociais e comunicação interna via diferentes grupos de WhatsApp.
	1.9 Tem plano de negócios? Identificação, visão, missão, valores... Não possuem
	1.10 Atrativos potenciais? Projetos que sejam de execução e visitação online, além do passeio de Wine Tuc.
	1.11 Diferenciais: História da empresa e apelo emocional
	1.12 Dificuldades, limitações: mão de obra com vontade, logística de entrega, organização setorial. Os turistas que vem para Vindima não são amantes do vinho, somente querem conhecer a história dos imigrantes Italianos.
	1.13 Projeções futuras – o que a empresa almeja: aumentar o fluxo do Enoturismo criando um complexo que atinja desde questões gastronômicas até hospedagem.
2. Financeiro	2.1 Situação financeira (receita – ao menos nos últimos 3 anos, mensal? Anual, percentual?): está crescendo nos últimos anos.

	2.2 Tem fluxo de caixa? Controle de despesas e receitas? Sim
	2.3 Fontes de receita (separação por tipo de produto/serviço - qual dá lucro??): vai mandar os %.
	2.4 Receita vinda do turismo (%): vai mandar os %.
	2.5 Fluxo de turistas/clientes (desde 2019 ao menos): Em 2021 a vindima juntou cerca de 1500 pessoas. Sendo que ultimamente os turistas vêm de regiões como São Paulo, Rio de Janeiro e Região Metropolitana de Porto Alegre.
	2.6 Empréstimos: para o vinhedo e reforma do pavilhão, quase 100% pagos
3. Marketing	3.1 Ações de marketing: trabalha com diversos meios de divulgação, sites, agências, Instagram e Facebook.
	3.2 Público alvo: apreciadores de vinho.
	3.3 Formas de comercialização: distribuição para lojistas e restaurantes, loja online e venda no local.
	3.4 O que significa qualidade na sua empresa? Nos produtos, nos serviços? Qualidade é a qualidade de matéria-prima, o bom atendimento, entrega e pós-venda.
	3.5 Mídias digitais: A VC tem auxílio nas mídias digitais, e está presente no Instagram, Facebook e tem site próprio
	3.6 Canais de comunicação: E-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook e o site.
	3.7 Canais de distribuição: lojistas, restaurantes, delivery, lojas de vinho especializadas e site próprio.
	3.8 Canais de venda: No local ou online
	3.9 Quem sou? O que quero mostrar/dizer para os turistas?
	3.10 Pós-venda? Relacionamento com clientes?: plataforma em que os clientes se cadastram recebendo e-mails da empresa.
	3.11 Feedback - canais de avaliação dos clientes? Tem reclamações? Sim, os canais de reclamação são SAC, e-mail e WhatsApp, mas não há nada de preocupante que tenha sido reclamado.
	3.12 Como divulga seus protocolos de higiene (pandemia)?
4. Sustentabilidade	4.1 Ações ambientais: uso de garrafas recicladas
	4.2 Ações sociais/culturais (campanhas de arrecadação, promoções específicas...)
5. Mercado	5.1 Concorrentes? Vinho importado
	5.2 Fornecedores? Insumos: Amazon group; Uvas: vinhedos próprios e fornecedores fixos; Rótulos: LL; Caixas: Arte box; Rolhas: M A Silva.
	5.3 Parceiros: outras vinícolas da região
	5.4 Terceirização:
	5.5 Clientes? Características da demanda - quem é meu cliente?

	5.6 Oportunidades: estão vendo futuro no e-commerce e na parte online, implementar gastronomia.
	5.7 Ameaças? Falta de organização setorial e logística
6. Protocolos COVID-19	6.1 Possui Selo Ambiente Limpo e Seguro? Circuito Turismo Responsável? Sim.
	6.2 Possui Selo Turismo Responsável (MTUR)? Não possuem.
	6.3 Houve algum tipo de fiscalização sanitária? Sim, 2 fiscalizações
	6.4 Quais ações de destaque? Seguem a legislação, ajudam a Abraçai, ações sociais sempre participam.
	6.5 O que o diferencia de outro estabelecimento? Seguem toda legislação exigida.

3. 1º Devolutiva

3.1 MODELO DE NEGÓCIO: CANVAS

Um modelo é uma representação da realidade, isto é, a declaração de um sistema, e pode ser feita de forma linear, com textos e números, por exemplo, ou de forma visual, como um desenho, um esquema ou gráfico.

O Canvas do modelo de negócio é uma ferramenta de desenho do negócio constituída por nove blocos e, por ser bem visual e intuitiva, pode ser usada não só para representar o modelo de negócio da empresa, quando pronto, mas principalmente para descrever com clareza e objetividade o próprio negócio em si (BARROS NETO, 2018, p. 261).

OS NOVE BLOCOS DO CANVAS DO MODELO DE NEGÓCIOS SÃO:

Fontes de Receita: as fontes de receita resultam de propostas de valor oferecidas com sucesso aos clientes.

Recursos Principais: os recursos principais ou chave são aqueles exigidos para entregar sua proposta de valor.

Atividades-Chave: descreve as ações mais importantes que você deve realizar para entregar sua proposta de valor.

Parcerias Principais: identifica os fornecedores ou parceiros que oferecem recursos adquiridos fora da empresa.

Estrutura de custo: são todos os custos envolvidos em seu modelo de negócios.

COMO?

Parcerias Principais
 Parceiros que ajudam a sua empresa a funcionar.

IF mais OBJETIVO (Sineratur e IF Serra)

Insumos e embalagens: Amazon Group, LL rótulos, MA SILVA, Arte Box

Fornecedores fixos da uva

Consultor de marketing, para auxílio nas mídias digitais

Turismo Bento

Vinícolas da região

UVIBRA

Funcionários

Prime Gourmet - Região dos Vinhedos

Instituição financeira - Sicredi

Atividades Chave

Ações importantes que sua empresa deve realizar para fazer o seu Modelo de Negócios funcionar.

Organização empresarial, dos setores da empresa

PROFUNDIDADE na área de logística: serviços com transportadoras, melhoria nas embalagens

Contratação de mão de obra especializada

Recursos Principais

Recursos mais importantes exigidos para fazer o Modelo de Negócios funcionar.

Conhecimento ou consultoria na área de gestão

Contratação de mão de obra especializada

Caixa (capital de giro) - recursos financeiros

O QUE?

Proposta de Valor

Qual seu pacote de produtos e serviços e o valor que ele possui para os clientes.

Possibilidade de customização do vinho, através do projeto vinhateiros

Enoturismo presencial: ex. experiência dos vinhos

Gastronomia: através dos pratos oferecidos ao meio dia, eventos realizados, piqueniques oferecidos.

Degustação orientada na vinícola, com visita ao museu

Passeio pelos vinhedos de wine tuc

E-commerce: clientes recebem os produtos no conforto de casa

Vinho dos 18 anos

Vindima

PARA QUEM?

Relacionamento com Clientes

Tipos de relação que uma empresa estabelece com clientes para conquistá-los e mantê-los.

Interação em avaliações através do google e do Trip Advisor

Informações obtidas através do cadastro de clientes no site pelo enoturismo

F-mail marketing: qual tipo de conteúdo??

Conquistar: através da experiência com o enoturismo presencial e online

Através de redes sociais (instagram, e facebook)

Canais

Como sua empresa se comunica e alcança seus Clientes para entregar sua Proposta de Valor.

Loja física, na própria vinícola

Lojistas (varejo) - canal indireto

Restaurantes - canal indireto

Venda online (e-commerce) - canal direto e através da tv

Enoturismo - canal direto

Segmento de Clientes

Quem são os clientes que você pretende atender? Eles tem um perfil específico? Como eles estão agrupados? Onde estão localizados?

Clientes do enoturismo: possuem traços da imigração italiana

recursos que possuem de vin projeto vinhateiros

Pessoas de todo o Brasil, que buscam uma experiência na vindima

Crianças: vinhos de 18 anos

Estrutura de Custos
Todos os custos envolvidos na operação do seu Modelo de Negócios.

Fontes de Receitas
Dinheiro que a empresa gera. Quanto e como você vai receber dos clientes.

QUANTO?

4. Mapear um processo é registrar os passos que são executados para sua realização.

Davenport (1994) cita pelo menos quatro razões para fazer esta documentação antes de alterar ou inovar. Primeira, o entendimento dos processos existentes facilita a comunicação entre os participantes. Os modelos e documentação dos processos existentes capacitam os que participam das atividades a desenvolver um entendimento comum do estado existente. Segundo, na maioria das organizações complexas não há como passar para um novo processo sem compreender o processo existente. Terceira, o reconhecimento dos problemas do processo existente pode ajudar a evitar a sua repetição no novo processo. E, finalmente, o entendimento dos processos existentes possibilita que estes dados sejam usados para “medir” a melhoria do novo processo.

O resultado do mapeamento de um processo é a confecção do mapa do processo propriamente dito. A representação gráfica mostra o fluxo operacional e inter-relação entre as partes, o que também é conhecida como arquitetura de processos. Deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, desenvolvendo alternativas e orientações precisas de como implementá-lo. Seu objetivo é simplificar produtos e processos, obtendo um desempenho que se equivalha, ou melhor, que o anteriormente praticado, preferencialmente a um custo menor, sem modificar suas características principais (VALERIANO, 2005).

5. MAPEAMENTO WINE TUC - PASSEIO TERROIR

5.1 DESENHO ESTRATÉGICO DE EXPERIÊNCIA

MODELO MESO – Modelo de Gestão para Criação e Valorização – da experiência turística (SANTOS, MOLLENHAUER e HORMAZABAL, 2020).

5.2 4E's – PINE E GILMORE (1998)

5.3 Etapas meso

5.4 Persona

ALIAS

William: é advogado, especializado em legislação ambiental, tem 28 anos, namora e gosta de sair com amigos e a namorada. Mora sozinho em um centro urbano mas valoriza a cultura dos locais do interior. Gosta de esportes e participa de eventos de corrida.

miro
miro

5.5. Recursos

5.6 Circuito da Experiência

CIRCUITO DE LA EXPERIENCIA

5.7 Cadeia de Valor

PANEL DE CADENA DE VALOR-EXPERIENCIA

Patrimônio cultural	Cultivo videira	Vinhos	Gastronomia local	Varejo	Passeio de Tuc tuc	Atendimento
---------------------	-----------------	--------	-------------------	--------	--------------------	-------------

Brunch colonial: chegada na vinícola onde são recepcionados e acomodados no deck (ou nos parreirais?). Podem desfrutar de pães coloniais, geleias, bolos caseiros, salame, copa, torta tirolesa e outras opções, com bebidas diversas (café, sucos de frutas da estação e vinhos da vinícola). O brunch acontece nos sábados e domingos (ou programado) das 10h30 às 15h. Na sequência, os visitantes podem conhecer o museu e também fazer um passeio de tuc tuc pelos parreiras.

5.8 Painel 3C'S

5.9 Dimensões da Experiência

5.10 Roteiro da experiência

6. FORMATAÇÃO EXPERIÊNCIAS VC

Brechas:

- localização junto ao asfalto (barulho)
- pouco espaço em dias de chuva
- falta de profissionais para atuar no enoturismo
- falta de aproveitamento da vinícola em si (área de produção)

ESTÉTICO (o que produz foto? O que aguça a visão?):

- vinhedo/paisagem
- museu
- tuc tuc
- gastronomia (mise en place – serviço e pratos)
- atividades como pisa da uva

ENTRETENIMENTO (o que diverte? O que faz sorrir? O que aguça audição, visão, olfato....?)

- pisar uva
- música
- teatro
- storytelling

EDUCATIVO (o que gera conhecimento? O que gera perguntas? O que aguça o interesse na descoberta?)

- plantas do entorno
- processo de elaboração de vinhos
- análise sensorial
- informações sobre a história
- acervo

ESCAPISTA (O que proporciona algo diferente do dia a dia? O que faz com que o visitante personalize a atividade e produza outro resultado?)

- fazer o próprio vinho
- andar de wine tuc
- fazer a própria harmonização

DEGUSTANDO NO MUSEU

Chega na vinícola, se desloca ao museu, enquanto o guia conta histórias e mostra os espaços do museu, são realizadas degustações (3) e conclui com uma tábua de frios do lado externo (atrás) e possibilidade de repetir um dos produtos degustados.

WINE BRUNCH/WINE TUC COM TRANSFER

Reserva direta via formulário no site – diretamente com a Vinícola.

Horário de saída, passa nos meios de hospedagem para pegar turistas, segue para a VC e retorna – horário definido)

Em caso de chuva, realizar as atividades no interior da vinícola (área de produção) – necessário pensar lay out (cara industrial)

HARMONIZAÇÃO MUSICAL

Proporcionar atividades de harmonização com base em músicas (pode incluir pratos).

DEGUSTAÇÃO SOB AS ESTRELAS (“G - Astronomia e Vinho”?)

Degustação guiada, no vinhedo, realizada à noite. Ou ainda proposta para lua cheia. (segurança? Frio? Chuva?)

1 MUSEU COM DEGUSTAÇÃO

2 PIQUENIQUE NO VINHEDO

7. Descrição de cargos

DESCRIÇÃO DE CARGOS		
CARGO	DEPARTAMENTO	CBO
Diretor Executivo	Administrativo	
ATRIBUIÇÕES		
Gestão da equipe		
Gestão geral, Gestão financeira, Gestão estratégica e de marketing		
Controle financeiro		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
Buscar e manter parcerias estratégicas		
Fazer contato com agências publicitárias, manter boas relações públicas		
Representar a empresa em entidades		
Engajar a equipe na busca dos resultados		
Realizar transações financeiras e autorizar pagamentos (pagamentos, enologia)		
FORMAÇÃO		
Superior completo ou em fase de conclusão, preferencialmente nas áreas de Administração		
CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS		
Conhecimento em gestão de equipes		
Excel básico		
HABILIDADES TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS / CONDUTAS		
Capacidade de análise de relatórios estratégicos		
Bom relacionamento		
Capacidade de negociação		
Empatia, compreensão e respeito por colaboradores e clientes		
Liderança		
Proatividade		

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES (CBO)

<http://www.mtecbo.gov.br/cbsite/pages/home.jsf>

DESCRIÇÃO DE CARGOS		
CARGO	DEPARTAMENTO	CBO
Vendedor	Administrativo	
ATRIBUIÇÕES		
Vendas. Atendimento a clientes		
Negociação com foco em resultados. Divulgar a marca e valores da vinícola e de seus produtos.		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
Vender. Encaminhar orçamentos. Controlar evolução das vendas. Acompanhar entrega e pós-venda.		
Prospectar clientes		
Coordenar e-mail marketing		
Encaminhar pedidos para produção. Emitir notas fiscais.		
Solicitar orçamentos e coletas a transportadoras		
FORMAÇÃO		
Ensino médio completo.		
CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS		
Conhecimento em word e excel		
Atendimento ao público		
Inglês básico		
HABILIDADES TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS / CONDUTA		
Bom relacionamento com clientes e colegas de trabalho		
Visão de negócios com foco nos clientes e na lucratividade da vinícola.		
Empatia. Respeito. Comprometimento.		
Proatividade		

DESCRIÇÃO DE CARGOS		
CARGO	DEPARTAMENTO	CBO
Auxiliar de produção	Produção	
ATRIBUIÇÕES		
Auxiliar o sistema de produção, garantindo qualidade dos produtos desde a entrada da matéria-prima, transformação até o adequado despacho dos produtos aos clientes.		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
Receber e conferir matérias-primas e insumos, controlar estoques.		
Engarrafar, trasfegar, limpar, rotular, encaixotar, despachar mercadorias		
FORMAÇÃO		
Ensino Fundamental Completo		
CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS		
Matemática básica		
Boa interpretação		

HABILIDADES TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS / CONDUTA
Bom relacionamento
Agilidade
Empatia. Respeito. Comprometimento.
Proatividade

DESCRIÇÃO DE CARGOS		
CARGO	DEPARTAMENTO	CBO
Motorista de passeios	Administrativo	
ATRIBUIÇÕES		
Acolher e transportar turistas, em áreas de passeio da vinícola, com segurança e zelo.		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
Conferir e manter os veículos em condições seguras de tráfego		
Dirigir o veículo com cuidado e atenção nos percursos indicados pela vinícola		
Passar informações sobre a vinícola durante os passeios		
FORMAÇÃO		
Ensino Fundamental Completo		
CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS		
Carteira de motorista (tipo)		
Conhecimentos básicos em manutenção de veículos		
HABILIDADES TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS / CONDUTA		
Bom relacionamento com clientes e colegas		
Atenção e cuidado		
Proatividade		

DESCRIÇÃO DE CARGOS		
CARGO	DEPARTAMENTO	CBO
Cozinheira	Administrativo	
ATRIBUIÇÕES		
Preparar pratos conforme o menu da vinícola, com qualidade e ótima aparência		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
Planejar e organizar lista de compras		
Verificar qualidade dos insumos		
Preparar pratos e tábuas		
Manter a cozinha limpa		
FORMAÇÃO		
Ensino Fundamental Completo		

CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS
Experiência na preparação de alimentos
Conhecimentos básicos em culinária
HABILIDADES TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS / CONDUTA
Bom relacionamento com clientes e colegas
Agilidade e proatividade
Apreço pela qualidade, estética e sabor dos pratos

DESCRIÇÃO DE CARGOS		
CARGO	DEPARTAMENTO	CBO
Auxiliar de viticultura	Produção	
ATRIBUIÇÕES		
Produzir matéria-prima de qualidade e promover a organização estética dos vinhedos		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
Manejo da videira		
Plantio		
Colheita		
FORMAÇÃO		
Ensino Fundamental incompleto		
CONHECIMENTOS DESEJAVEIS		
Experiência no plantio de videiras		
Conhecimentos básicos em manejo e estética de videiras		
HABILIDADES TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS / CONDUTA		
Transparência e sinceridade na aferição e comunicação sobre a qualidade da uva		
Comprometimento		
Proatividade		

DESCRIÇÃO DE CARGOS		
CARGO	DEPARTAMENTO	CBO
Atendente de enoturismo	Administrativo	
ATRIBUIÇÕES		
Atender os visitantes em todas suas necessidades, de acordo com a proposta da vinícola		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
Receber e direcionar os visitantes para as atividades		
Atender whatsapp, telefone, reservas		
Auxiliar na venda de vinhos e produtos de enoturismo		
Realizar cadastros		

Auxiliar na organização da estrutura física dos passeios
Organizar e atender na degustação dos produtos
Falar sobre a vinícola e seus vinhos
Organizar taças, loja e jardins
Fazer cobrança
Auxiliar no uso das mídias digitais
FORMAÇÃO
Ensino Médio Completo
CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS
Experiência em turismo e atendimento
Conhecimentos básicos em inglês
HABILIDADES TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS / CONDUTA
Destreza e agilidade no atendimento
Bom relacionamento
Empatia. Proatividade

CARGO	DEPARTAMENTO	CBO
Auxiliar de limpeza	Administrativo/Produção	
ATRIBUIÇÕES		
Manter os ambientes limpos, seguros e perfumados		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES		
Efetuar a limpeza em todos os ambientes da vinícola		
FORMAÇÃO		
Ensino Fundamental Incompleto		
CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS		
HABILIDADES TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS / CONDUTA		
Organização		
Proatividade		

8. Política de Gestão de Pessoas da VC

- **O que nos move?**

O amor pelo vinho!

Queremos ofertar emoções, histórias e experiências por meio do vinho, com colaboradores

comprometidos com esse propósito.

Este documento apresenta as diretrizes que funcionam como base para nossa Gestão de Pessoas.

- **Princípios**

- * Ame seu trabalho.
- * Trabalhe com proatividade.
- * Mantenha o foco.
- * Tente, faça: melhor o feito ao perfeito.
- * Viva intensamente.
- * Pense positivo.
- * Seja otimista.
- * Realize seu sonho, conheça o futuro.

- **Nossos colaboradores devem se sentir parte da Família, seguindo nossos princípios e valores.**

- **Diretrizes**

- * Nossas normas internas buscam a interação entre todos os setores na empresa.
- * Se necessário, as atividades são compartilhadas por todos para que nossos clientes sejam bem atendidos e se sintam em casa, como parte da família.

- **Estilo gerencial**

Nosso modelo de comportamento e de relacionamento gerencial tem como bases principais:

- * fazer valer os valores definidos pela vinícola, esforçando-nos ao máximo no cumprimento da nossa missão e visão, mantendo o zelo pelas pessoas, pela estrutura e pelos equipamentos;
- * respeitar clientes, superando suas expectativas e garantindo a qualidade dos nossos produtos e serviços;
- * envolver os setores da vinícola contribuindo para sua interação, no sentido de que todos colaboradores realizem e interajam em suas atividades sempre que necessário;
- * contribuir para o desenvolvimento de um ambiente no qual os colaboradores estão comprometidos e empenhados com seu trabalho visando o sucesso da vinícola

- **Processos seletivos**

- * Ao abrir novos processos seletivos internos ou externos, buscamos pessoas detentoras das competências técnicas e comportamentais essenciais, com o devido aproveitamento em cargos cujos requisitos são compatíveis com o potencial apresentado.
- * Os cargos devem viabilizar alternativas de mobilidade ocupacional com a adequada remuneração do trabalho.
- * A empresa deve divulgar os critérios adotados para movimentação funcional e de remuneração.

* A captação e seleção de pessoal devem ser realizadas dentro dos preceitos legais, buscando, interna ou externamente, pessoas com perfis que atendam às exigências do cargo e as necessidades da vinícola.

* A vinícola está empenhada em garantir condições de sustentabilidade e a força de trabalho deve ser dimensionada de acordo com os objetivos estratégicos.

- **Remuneração e benefícios**

* A VC busca remunerar e conceder benefícios aos seus colaboradores de maneira justa e imparcial.

* A remuneração é compatível com a prática de mercado e com a realidade da vinícola, de acordo com as atividades exercidas, o desempenho e a competência profissional, de forma a atrair, reter e valorizar a sua força de trabalho.

* Os benefícios oferecidos devem favorecer a qualidade de vida e bem estar social dos colaboradores.

- **Desenvolvimento dos colaboradores**

* Os colaboradores são incentivados a atualizar seus conhecimentos.

* A experiência e a formação são as ferramentas de aprendizagem.

* As lideranças são responsáveis por orientar seus colaboradores na execução de suas funções.

* Os colaboradores são agentes no processo de desenvolvimento e auxiliam na disseminação do conhecimento adquirido com seus colegas, contribuindo com soluções que agreguem valor para a vinícola.

* São valorizadas as iniciativas individuais de formação e aperfeiçoamento profissionais e a proatividade.

- **Desempenho e feedback dos colaboradores**

* Lideranças e colaboradores devem trabalhar em conjunto para assegurar o alcance dos objetivos.

* Os líderes devem acompanhar o desempenho e dar o devido feedback aos colaboradores, de forma respeitosa e transparente, com o tempo necessário para isto ao longo do ano.

* O objetivo é reter e motivar os colaboradores, oferecendo oportunidades de desenvolvimento de suas competências em longo prazo.

* As promoções são baseadas no desempenho, sendo este sustentado pelos resultados, comportamento e potencial.

Conclusão

*Sobre Gestão de Pessoas foi elaborado um Panorama Geral sobre Política e Descrição dos Cargos. Sugere-se que a empresa revise a proposta e faça as devidas adequações, procurando manter os registros e alterações necessárias na rotina e descrição de cargos, bem como nos processos de Gestão de Pessoas.